

भारतीय समाजमाध्यमांची सद्यस्थिती व समाज बदलांवर त्यांचा झालेला प्रभावाचे समाजशास्त्रीय
विश्लेषण

श्री. जगदीश केशवराव ससाणे

सहयोगी प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, भाई तुकाराम कोलेकर महाविद्यालय, नेसरी

Corresponding Author – श्री. जगदीश केशवराव ससाणे

DOI - 10.5281/zenodo.18997369

सारांश:

डिजिटल क्रांतीमुळे भारतीय समाजात समाज माध्यमांचे (Social Media) महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, युट्यूब यांसारख्या समाज माध्यमांनी व्यक्तींच्या सामाजिक संबंधांमध्ये, राजकीय सहभागात, सांस्कृतिक अभिव्यक्तीत तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणले आहेत. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये भारतीय समाज माध्यमांची सद्यस्थिती, त्यांचा सामाजिक बदलांवरील प्रभाव आणि त्याचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या अभ्यासात सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही परिणामांचा विचार करून समाज माध्यमांचा भारतीय समाजरचनेवर होणारा बहुआयामी प्रभाव स्पष्ट करण्यात आला आहे.

मुख्य शब्द: समाज माध्यमे, सामाजिक बदल, भारतीय समाज, डिजिटल संस्कृती, समाजशास्त्रीय अभ्यास

प्रास्ताविक:

भारतीय समाज हाजगातील सर्वात जटील, बहुस्तरीय आणि वेगाने बदलणाऱ्या समाजांपैकी एक आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानातील क्रांती आणि आर्थिक सुधारणांनी भारतीय समाजरचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. या बदलांचा अभ्यास करताना समाजमाध्यमे (Mass Media) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आला आहे. वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, चित्रपट आणि विशेषतः डिजिटल माध्यमे यांनी केवळ माहिती पसरवण्याचे माध्यम म्हणून नव्हे, तर समाजाचा आकार, मूल्ये, विचार आणि वर्तणूक बदलणाऱ्या एका शक्तिशाली सामाजिक संस्थेची भूमिका बजावली आहे. हा शोधपत्र भारतीय समाजमाध्यमांची सद्यस्थिती आणि समाज बदलांवर त्यांचा होणारा प्रभाव यांचा एक व्यापक समाजशास्त्रीय विश्लेषण सादर करण्याचा

प्रयत्न करेल. यामध्ये माध्यमांचा ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान परिदृश्य, सत्ता संबंध, सांस्कृतिक पुनर्निर्मिती, राजकीय भूमिका आणि उदयोन्मुख आव्हाने यांचा समावेश होईल.

समाजशास्त्राच्यादृष्टिकोनातून, समाजमाध्यमे ही केवळ तटस्थ साधने नसून सामाजिक वास्तवाचे निर्माते, सामाजिक नियंत्रणाचे साधन, सांस्कृतिक मूल्यांचे संवाहक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे प्रेरक असतात. डेनिस मॅक्वेल, मार्शल मॅक्लुहान, हेरॉल्ड इनिस सारखे विचारवंत यांनी माध्यमांचा समाज आणि संस्कृतीशी असलेला गहन संबंध मांडला आहे. भारतात, जिथे साक्षरता, भाषिक वैविध्य, आर्थिक असमानता आणि सांस्कृतिक विभिन्नता अत्यंत उच्च प्रमाणात आहे, तिथे माध्यमांची भूमिका अधिकच गुंतागुंतीची आणि महत्त्वाची बनते.

या शोधपत्राची मुख्य प्रश्नावली अशी आहे: सध्या (२०२० नंतरच्या काळात) भारतीय समाजमाध्यमांचे स्वरूप

काय आहे? आणि ही माध्यमे भारतीय समाजातील राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक बदलांवर कसा प्रभाव टाकतात व त्यांना आकार देतात? याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण सामाजिक बांधिलकीचा सिद्धांत, जनसंचाराचे कार्ये, राजकीय अर्थवाद (Political Economy) आणि सांस्कृतिक अभ्यास पद्धती यांचा आधार घेतला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. भारतीय समाज माध्यमांची सद्यस्थिती अभ्यासणे.
2. समाज माध्यमांमुळे घडणाऱ्या सामाजिक बदलांचे विश्लेषण करणे.
3. समाज माध्यमांचा सामाजिक संबंधांवर होणारा प्रभाव समजून घेणे.
4. समाज माध्यमांचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम स्पष्ट करणे.
5. समाजशास्त्रीय सिद्धांतांच्या आधारे समाज माध्यमांचे मूल्यमापन करणे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधनासाठी दुय्यम माहिती स्रोतांचा (Secondary Data) वापर करण्यात आला आहे. ज्यात प्रामुख्याने पुस्तके, संशोधन लेख, सरकारी व गैरसरकारी अहवाल, वृत्तपत्रे व नियतकालिके, ऑनलाइन शैक्षणिक स्रोत यांचा समावेश आहे.

तसेच अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

भाग १: भारतीय समाजमाध्यमांचा ऐतिहासिक पल्ला आणि वर्तमान परिदृश्य:

१. ऐतिहासिक विकासक्रम:

भारतातील समाजमाध्यमांचा प्रारंभ वृत्तपत्रांपासून (बंगाल गॅझेट, १७८०) होतो. स्वातंत्र्यचळवळीत वृत्तपत्रांनी जनजागृतीची महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्योत्तर काळात आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडिओ) आणि दूरदर्शन ही राष्ट्रनिर्मितीची साधने म्हणून कार्यरत होती. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा स्फोट झाला आणि माध्यमांचे व्यावसायीकरण व प्रसार वेगाने वाढले. २००० नंतर इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या आगमनाने माध्यम परिदृश्यात क्रांती घडवून आणली.

२. सद्यस्थितीचे स्वरूप (२०२० नंतर):

दूरदर्शन: अजूनही ग्रामीण आणि उपनगरीय भारतातील सर्वात प्रभावशाली माध्यम. मनोरंजन, बातम्या, खेळ आणि धार्मिक चॅनेल्सचे विस्फोटक प्रमाणात प्रसारण. रिअलिटी शो, प्रॉपॅगंडा टॉक शो आणि पौराणिक मालिकांचा सामाजिक प्रभाव.

वृत्तपत्रे आणि मासिके: मुद्रित माध्यमे अजूनही सशक्त असूनही, डिजिटलायझेशनच्या दबावाखाली आहेत. भाषिक वृत्तपत्रांचे प्राबल्य, वाचकांशी संवाद साधण्यासाठी डिजिटल आवृत्त्यांचा वाढता वापर हे हि लक्षात घेतले पाहिजे.

आकाशवाणी: सामुदायिक रेडिओच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावते आहे. FM रेडिओ शहरी क्षेत्रात तसेच ग्रामीण क्षेत्रात लोकप्रिय माध्यम आहे.

चित्रपट (बॉलिवूड आणि क्षेत्रीय चित्रपट): हे एक राष्ट्रीय ओळख, सांस्कृतिक मूल्ये आणि राजकीय विचार

प्रसारित करणारे प्रबळ माध्यम आहे. तसेच 'पॅन-इंडिया' चित्रपटांचा उदय झालेला दिसून येतो.

डिजिटल व सोशल मीडिया (क्रांतिकारी बदल): भारत हा सध्या जगातील सर्वात मोठा 'ऑनलाइन जनता' असलेला देश आहे. फेसबुक, व्हॉट्सॅप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) आणि असंख्य देशी ऍप्स (जसे की शेअर्चॅट) यांनी माहिती, संवाद आणि विचारविनिमयाचे स्वरूप मूलभूतपणे बदलले आहे. 'स्मार्टफोन क्रांती'मुळे दूरच्या ग्रामीण भागातील लोक देखील डिजिटल जगाचा भाग झाले आहेत. हे माध्यम जास्त लवचिक, परस्परसंवादी, विकेंद्रित आणि वेगवान आहे.

भाग २: समाज बदलांवरील प्रभावाचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण:

१. राजकीय क्षेत्रातील बदल:

जनमत निर्मिती आणि राजकीय चर्चा: २४ तास बातम्यांच्या चॅनल्स आणि सोशल मीडियाने राजकीय चर्चेचे स्वरूप बदलले आहे. 'प्राइम टाइम' डिबेट्स हे अनेकदा आक्रस्ताळे, द्विध्रुवी आणि रंगभूमीचे स्वरूप धारण करतात, ज्यामुळे सार्वजनिक विमर्श प्रभावित होतो.

चुनावी रणनीती: सोशल मीडिया हे आता कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मुख्य अस्त्र बनले आहे. मतदारांशी थेट संवाद, लक्षित प्रचार (मायक्रो-टार्गेटिंग), पक्षप्रचार आणि प्रतिपक्षावर हल्ले यासाठी याचा वापर होतो. 'फेक न्यूज', 'डीप फेक्स' आणि भावनिक अपीलांच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न केले जातात.

नागरी सहभाग आणि आंदोलन: सोशल मीडियाने नवीन प्रकारची नागरी सहभागिता आणि आंदोलन शक्य केले आहे. अँटी-करप्शन आंदोलन, सीएए विरोध, किसान आंदोलन इत्यादीमध्ये सोशल मीडियाची महत्त्वाची भूमिका होती. तथापि, हेच माध्यम 'स्टॅक्टिव्हिझम' (ऑनलाइन

निष्क्रिय समर्थन) आणि प्रत्यक्ष कृतीत अंतर यालाही कारणीभूत ठरू शकते.

राज्य आणि माध्यम संबंध: माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरचे राजकीय दबाव, मालकीचे एकरूपीकरण (ओनरशिप कॉन्सन्ट्रेशन) आणि सरकारी प्रचार यांनी 'चौथा स्तंभ' म्हणून माध्यमांची भूमिका गुंतागुंतीची बनवली आहे.

२. सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील बदल:

सामाजिकीकरणाचे नवे एजंट: आज मुले-तरुण दूरदर्शन आणि यूट्यूब/ओटीटी प्लॅटफॉर्मस्वरून मूल्ये, फॅशन, भाषा आणि वागणूकीचे नमुने शिकत आहेत. माध्यमे हे आता कुटुंब आणि शाळेबरोबरच तृतीय महत्त्वाचे सामाजिकीकरणाचे एजंट बनले आहेत.

सांस्कृतिक एकरूपता आणि विविधतेचा संघर्ष:

एकेकाळी 'मेनस्ट्रीम मीडिया' प्रामुख्याने शहरी, उच्चमध्यमवर्गीय, हिंदी-इंग्रजी संस्कृतीचे प्रसारण करत असे. आज, ओटीटी (नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, डिज्नी+ हॉटस्टार इ.) आणि यूट्यूबने क्षेत्रीय सामग्री (माल्याळम, तमिळ, तेलुगू, पंजाबी इत्यादी) ला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे प्रेक्षकवर्ग दिले आहे. परिणामी, सांस्कृतिक एकरूपतेच्या प्रवृत्तीबरोबरच सांस्कृतिक विविधतेचा पुनर्प्रसार आणि 'निच वर्ल्ड्स'चा उदय झाला आहे.

१. सामाजिक मूल्ये आणि धारणा: माध्यमे स्त्री-पुरुष भूमिका, कुटुंब संकल्पना, लैंगिकता आणि सामाजिक न्याय याविषयीच्या चर्चेचे स्वरूप बदलत आहेत. 'सेक्युलर' किंवा 'उदार' मूल्ये प्रसारित करणाऱ्या मालिका/चित्रपटांबरोबरच, सनातन किंवा राष्ट्रवादी मूल्यांचा पुरस्कार करणारी सामग्रीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. यामुळे सांस्कृतिक आणि मूल्याधारित राजकारणाला (कल्चर वॉर) चालना मिळते.

२. जनआंदोलने आणि सामाजिक बांधिलकी: माध्यमांनी स्त्रीवाद, दलित चळवळ, एलजीबीटीक्यू+ अधिकार, पर्यावरण चळवळ यांसारख्या सामाजिक आंदोलनांना मोठे प्रसिद्धीपत्र दिले आहे. तथापि, 'हॅशटॅग एक्टिव्हिझम'ची मर्यादा आणि वास्तविक सामाजिक बदलापर्यंतचा अंतर हे विषय चर्चेला उघड राहतात.

३. आर्थिक क्षेत्रातील बदल:

जाहिरात आणि उपभोग संस्कृती: माध्यमे, विशेषतः दूरदर्शन आणि डिजिटल माध्यमे, ही जाहिरातीची मोठी वाहतूक आहेत. त्यामुळे एक विशाल 'उपभोग संस्कृती' (Consumer Culture) निर्माण झाली आहे. नवीन उत्पादनांची गरज निर्माण करणे, ब्रँडची ताकद वाढवणे आणि आर्थिक वर्तणुकीवर प्रभाव टाकणे हे या माध्यमांचे महत्त्वाचे कार्य बनले आहे.

माध्यम उद्योग आणि रोजगार: मीडिया आणि मनोरंजन उद्योग हा भारतातील एक मोठा आर्थिक क्षेत्र बनला आहे. यामुळे लाखो लोकांना थेट-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत.

डिजिटल विषमता (डिजिटल डिव्हाइड): शहरी-ग्रामीण, श्रीमंत-गरीब, साक्षर-निरक्षर, पुरुष-स्त्री यामधील डिजिटल प्रवेशातील असमानता ही एक गंभीर आर्थिक-सामाजिक आव्हान आहे. जे डिजिटल जगाशी जोडलेले नाहीत, ते माहिती, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संधींपासून वंचित राहतात.

भाग ३: प्रमुख आव्हाने आणि चिंताजनक मुद्दे:

१. माहितीचा विस्फोट आणि 'फेक न्यूज': सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती तपासण्याची खात्री नसताना पसरणे ही एक मोठी समस्या आहे. द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech), प्रचार, अफवा यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होतात आणि सामाजिक एकता धोक्यात येते.

२. माध्यमांचे एकाधिपत्य आणि पक्षपात: काही मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हाती माध्यमांचे एकीकरण झाल्याने, विविध आवाज दबावले जाऊ शकतात आणि माध्यमांवर व्यावसायिक/राजकीय हितसंबंधाचा प्रभाव वाढू शकतो.

३. खाजगीकरणाची वाढ: अल्गोरिदम-आधारित फीड्समुळे व्यक्ती केवळ त्यांच्या आधीच्याच मतांशी सुसंगत अशी माहिती पाहतात. यामुळे 'फिल्टर बबल' तयार होतो आणि सामाजिक ध्रुवीकरण (Polarization) वाढते.

४. वैयक्तिक गोपनीयतेचा संकट: डिजिटल माध्यमांच्या मोठ्या प्रमाणात डेटा संकलनाने नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात आली आहे. डेटाचा दुरुपयोग, लक्षित प्रचार आणि सरकारी देखरेख याबद्दल चिंता वाढत आहे.

५. सामग्रीचे नियमन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: माध्यमांवर (विशेषतः डिजिटल माध्यमांवर) सरकारी नियंत्रण आणि नियमन वाढत असताना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्याशी संतुलन कसे साधावे, हे एक कायदेशीर आणि सामाजिक धोरणात्मक आव्हान आहे.

निष्कर्ष:

भारतीय समाजमाध्यमेही एक अत्यंत गतिमान, बहुआयामी आणि प्रभावशाली शक्ती म्हणून उदयास आली आहेत. त्यांनी समाजाच्या प्रत्येक अंगाप्रत्यंगात प्रवेश करून, राजकीय प्रक्रियेपासून सांस्कृतिक अभिव्यक्तीपर्यंत, आर्थिक वर्तनापासून सामाजिक संबंधापर्यंत सर्व काही प्रभावित केले आहे. एकीकडे, त्यांनी समाजाला जोडले, ज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले, हाश्याचे आवाहन केले आणि सामाजिक बदलासाठी मंच उपलब्ध करून दिले. तर दुसरीकडे, त्यांनी ध्रुवीकरण, व्यावसायीकरण, गैरसमज आणि नवीन प्रकारच्या सामाजिक असमानतेला चालना दिली आहे.

भविष्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), व्हर्च्युअल रिअॅलिटी आणि आणखीन वैयक्तिकृत माध्यमांच्या स्वरूपात अधिक बदल होणार आहेत. समाजशास्त्रीय दृष्ट्या, या माध्यमांचा अभ्यास करणे हे भारतीय समाजाच्या बदलत्या गतिशीलतेचे आणि त्याच्या संघर्षाचे, आशेचे आणि जटिलतेचे दर्पण समजून घेण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. माध्यम साक्षरता (Media Literacy) वाढवणे, माध्यम नैतिकता प्रोत्साहन देणे, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे आणि डिजिटल विषमता दूर करणे ही काही अशी पावले आहेत, ज्याद्वारे भारतीय समाज हा समाजमाध्यमांच्या सकारात्मक सामर्थ्याचा फायदा घेऊ शकेल आणि त्यांच्या नकारात्मक परिणामांपासून स्वतःचे रक्षण करू शकेल. शेवटी, समाजमाध्यमे ही केवळ समाजाचे प्रतिबिंब नसून, त्याच्या भविष्याचे सक्रिय घडणारे असतात, आणि हे घडणे हे एक सामूहिक जबाबदारीचे काम आहे.

भारतीय समाज माध्यमांची सद्यस्थिती ही सामाजिक बदलांची द्योतक आहे. समाज माध्यमांनी समाजाला अधिक गतिमान, जागरूक व सहभागी बनवले असले तरी त्याचबरोबर अनेक सामाजिक समस्या निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे समाज माध्यमांचा विवेकी, जबाबदार व नैतिक वापर आवश्यक आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून समाज माध्यमांचा अभ्यास केल्यास भविष्यातील सामाजिक बदलांची दिशा समजून घेणे शक्य होईल.

समारोप:

समाज माध्यमे ही आधुनिक भारतीय समाजाच्या सामाजिक बदलांची दिशा ठरविणारी एक प्रभावी शक्ती आहे. त्यांनी समाज अधिक खुले, गतिमान आणि संवादप्रधान बनवला असला तरी त्याचबरोबर अनेक

सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक समस्या निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे समाज माध्यमांचा प्रभाव हा द्वंद्वात्मक स्वरूपाचा आहे—एकीकडे सशक्तीकरण तर दुसरीकडे विघटन.

भारतीय समाजात सामाजिक न्याय, लोकशाही मूल्ये आणि सांस्कृतिक विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी समाज माध्यमांचा विवेकी व जबाबदार वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. समाज माध्यमांचे नियमन, डिजिटल साक्षरता आणि नैतिक जाणीव वाढविणे ही काळाची गरज आहे. विशेषतः युवकांमध्ये समाज माध्यमांच्या वापराबाबत सामाजिक जबाबदारी निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरते.

समाजशास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीने समाज माध्यमे ही भविष्यातील सामाजिक बदल समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाची संशोधन क्षेत्रे ठरतील. योग्य धोरणे, सामाजिक जाणीव आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांच्या माध्यमातून समाज माध्यमांचा वापर समाजहितासाठी करता येईल. म्हणूनच समाज माध्यमे ही समस्या नसून ती समाजपरिवर्तनाची एक संधी आहेत, असा समारोप प्रस्तुत संशोधनातून करता येतो.

संदर्भग्रंथ:

1. मॅक्वेल, डेनिस. (२०१०). मास कम्युनिकेशन थियरी. सेज पब्लिकेशन्स.
2. जोशी, पी.सी. (१९८५). इंडियाज कम्युनिकेशन रिव्होल्यूशन. विशाल पब्लिकेशन्स.
3. रॉय, सिद्धार्थ. (२०११). पॉलिटिक्स ऑफ टेलीव्हिजन इन इंडिया. ओरिएंट ब्लॅकस्वान.
4. जेफ्री, रॉबिन. (२०००). इंडियाज न्यूजपेपर रिव्होल्यूशन. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस.

5. उदयन, सरकार. (२०१५). दी टेलीव्हिजन इन इंडिया: सॅटेलाइट इन्व्हेशन्स अँड पब्लिक लाइफ. रॉटलेज.
6. भारतीय माध्यम अभ्यासासंबंधी नियतकालिके: इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्ह्यूज ऑन मीडिया अँड कल्चर.
7. भारतीय समाजशास्त्रीय जर्नल्स व संशोधन लेख.
8. डिजिटल इंडिया अहवाल.
9. TRAI, IRS, आणि इतर राष्ट्रीय माध्यम सर्वेक्षणांचे अहवाल.
10. Giddens, A. Sociology.
11. Castells, M. The Rise of the Network Society.
12. Kumar, K. Mass Communication in India.